

Female Participation in Futsal in Physical Education Classes: A Comparison of the Perceptions of Elementary School II Students

Participación femenina en el fútbol sala en las clases de educación física: una comparación de las percepciones de estudiantes de educación primaria II

Dias de Jesus, E.E.¹; dos Santos, V.²; Rosa, A.³; Cortes Morales, P.J.⁴.

Resumen

Introducción: El prejuicio contra las mujeres en el fútbol sala aún existe, sin embargo, se han ido produciendo algunos cambios, ya que la escuela ha ido creando un ambiente integrador para todos. **Objetivo:** Analizar la percepción de los alumnos de Primaria II sobre la participación de las niñas en el fútbol sala. **Métodos:** La población de estudio estuvo conformada por 127 estudiantes, de ambos sexos (64 niñas y 63 niños), de la escuela primaria II, matriculados en la Escola de Ensino Básico Professor Rudolfo Meyer. El instrumento de investigación fue elaborado por los propios investigadores, dividido en dos cuestionarios, uno para mujeres y otro para hombres. En ambos cuestionarios, las seis preguntas se estructuraron en un formato de escala Likert, abarcando opciones que iban desde uno (muy de acuerdo) hasta cinco (muy en desacuerdo). Se aplicó dos veces, a principios de junio (pre) y a finales de octubre (post). La información recolectada fue analizada mediante estadística descriptiva (media y desviación estándar) y frecuencia (número absoluto), organizada y disponible en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®, Windows®10. **Resultados y Discusión:** Los chicos presentaron una percepción de respuesta consistente. Sin embargo, las niñas tenían diferencias de percepción; Sólo dos preguntas presentaron percepciones similares, indicando que no están de acuerdo ni en desacuerdo con el fomento del fútbol sala por parte de la familia y la opinión de sus compañeros sobre su participación en el fútbol sala. **Conclusión:** Corresponde al profesional de la educación física proponer iniciativas que puedan despertar el interés de las niñas por este deporte.

Palabras clave: Percepción; fútbol sala; Educación Física; Educación primaria II.

Abstract

Introduction: Prejudice against females in futsal still exists, however, some changes have been happening, since the school has been creating an integrative environment for everyone. **Aim:** To analyze the perception of Elementary II students about girls' participation in futsal. **Methods:** The study population was made up of 127 students, of both sexes (64 girls and 63 boys), from elementary school II, enrolled at Escola de Ensino Básico Professor Rudolfo Meyer. The research instrument was developed by the researchers themselves, divided into two questionnaires, one for females and the other for males. In both questionnaires, the six questions were structured in a Likert scale format, covering options ranging from one (strongly agree) to five (strongly disagree). It was applied twice, at the beginning of June (pre) and at the end of October (post). The information collected was analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and frequency (absolute number), organized and made available in a Microsoft Excel®, Windows®10 spreadsheet. **Results & Discussion:** The boys presented a consistent response perception. However, the girls had differences in perception; Only two questions presented similar perceptions, indicating that they neither agree nor disagree regarding the family's encouragement of futsal and their colleagues' opinion about their participation in futsal. **Conclusion:** It is up to the physical education professional to propose initiatives that can awaken girls' interest in this sport.

Keywords: Perception; Futsal; Physical education; Elementary School II.

Type: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 3- Sent: 17/10/2024; Accepted: 11/11/2024

¹Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil – eduardaegenia3@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9166-7825>

²Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - vitoriasantos13@live.com, <https://orcid.org/0009-0008-5092-8241>

³Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - prof.alexandrerosa@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1022-8098>

⁴Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil – pedromorall@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3290-8641>

Dias de Jesus, E.E., Dos Santos, V., Rosa, A., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Female Participation in Futsal in Physical Education Classes: A Comparison of the Perceptions of Elementary School II Students. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 119-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600318>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

A Participação Do Sexo Feminino No Futsal Nas Aulas De Educação Física: Uma Comparação Da Percepção Dos Alunos Do Ensino Fundamental II

Resumo

Introdução: O preconceito com o sexo feminino no futsal ainda existe, todavia, algumas mudanças vêm acontecendo, uma vez que a escola vem criando um ambiente integrativo para todos. **Objetivo:** Analisar a percepção dos alunos do Fundamental II sobre a participação das meninas no futsal. **Método:** A população estudada foi composta por 127 estudantes, de ambos os sexos (64 meninas e 63 meninos), do ensino fundamental II, matriculados na Escola de Ensino Básico Professor Rudolfo Meyer. O instrumento de pesquisa foi desenvolvido pelos próprios pesquisadores, fragmentado por dois questionários, um para o sexo feminino e o outro para o sexo masculino. Nos dois questionários, as seis perguntas foram estruturadas em formato de escala Likert, abrangendo opções que variam de um (concordo totalmente) a cinco (discordo fortemente). Foi aplicado duas vezes, no início de junho (pré) e no final de outubro (pós). As informações coletadas foram analisadas por meio da estatística descritiva (média e desvio padrão) e frequência (número absoluto), organizadas e disponibilizadas em uma planilha do programa Microsoft Excel®, Windows®10. **Resultados e Discussão:** Os meninos apresentaram uma percepção de resposta consistente. No entanto, as meninas tiveram diferenças na percepção; apenas duas questões apresentaram percepções semelhantes, indicando que elas não concordam nem discordam em relação ao incentivo familiar ao futsal e à opinião dos colegas sobre a participação delas no futsal. **Conclusão:** Cabe ao profissional de educação física propor iniciativas que possam despertar o interesse das meninas por esse esporte.

Palavras-chave: Percepção; Futsal; Educação física; Ensino fundamental II.

Reference:

Dias de Jesus, E. E., dos Santos, V., Rosa, A., & Cortes Morales, P. J. (2025). Female Participation in Futsal in Physical Education Classes: A Comparison of the Perceptions of Elementary School II Students. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 119-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600318>

I. Introduction / Introducción

Na Educação Física escolar são aplicadas diversas modalidades, dentre elas o futsal, que começou a ser jogado em 1940 (Souza Junior, 2013). Para a realização de uma partida são necessárias duas equipes (uma contra a outra) e cada equipe é formada de cinco jogadores sendo um o goleiro. O jogo possui dois tempos de 20 minutos.

A participação das meninas no futsal é algo desafiador para os professores de Educação Física escolar. A modalidade tem uma representatividade masculina muito forte e mudanças são lentas, mas necessárias (Malvar, 2020).

Em 1983, a prática do futsal foi concedida para o naípe feminino, prática essa que fez alavancar a representatividade do sexo nesse esporte, aumentando o interesse da modalidade (Basto; Navarro, 2009).

Devido o futsal vir de uma cultura masculina, somada a falta de incentivo para a participação das meninas, acaba influenciando na falta de interesse das mesmas, restando para o professor de Educação Física trabalhar essas questões que sustentam a partir do preconceito e fazer com que este panorama seja modificado.

Segundo o estudo de Oliveira (2017), foi possível observar que o preconceito com o sexo feminino no futsal ainda existe, todavia, algumas mudanças vêm acontecendo, uma vez que a escola vem criando um ambiente integrativo para todos. Essa análise vai ao encontro do estudo realizado por Correa et al. (2015), que relata que ficou evidente que esses preconceitos persistem no âmbito escolar, social e familiar. Entretanto, se faz necessário reforçar a importância do papel da escola na promoção dessa discussão, tornando o sexo feminino mais presente dentro do futsal.

Ao realizar as buscas no Google Academico, de trabalhos científicos sobre o tema, foi possível identificar a escassez de estudos que abordaram a percepção dos indivíduos do sexo masculino em relação à participação das meninas no futsal durante as aulas de educação física escolar. Foram encontrados apenas estudos sobre a percepção das meninas (Malvar, 2020; Oliveira, 2016; Souza Junior, 2002). Portanto, é essencial investigar a perspectiva de ambos os sexos para compreender suas visões sobre esse esporte, além de examinar as associações relacionadas à prática do futsal feminino no contexto das aulas de educação física.

I.1. Aims / Objetivos:

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo principal analisar a percepção dos alunos do Fundamental II sobre a participação das meninas no futsal. Os objetivos específicos foram

fragmentados em dois: 1) Associar a percepção do sexo masculino com o feminino; 2) Investigar se a participação das meninas no futsal escolar é efetiva.

II. Methods / Material y métodos

A pesquisa desenvolvida se relaciona com metodologia quantitativa, o qual se refere a quantidade, envolvendo estatística e comprovação da hipótese estabelecida (Jesus; Morales, 2022) e qualitativa. Bem como, este estudo se caracterizou como modelo transversal e descritivo.

A população estudada foi composta por 127 estudantes, de ambos os sexos (64 meninas e 63 meninos), do ensino fundamental II, matriculados na Escola de Ensino Básico Professor Rudolfo Meyer. A participação foi realizada pelas turmas do 6^o1, 7^o1 e 7^o2, 8^o1 e 8^o2, 9^o1 e 9^o2, todos matriculados no horário vespertino.

Fizeram parte da pesquisa os participantes que responderam o questionário por completo; menores de 18 anos; matriculados no ensino fundamental II; e que participaram das aulas regularmente. Foram excluídas do relato as crianças que não cumpriram com os critérios de inclusão.

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido pelos próprios pesquisadores, fragmentado em dois questionários, um para o sexo feminino e o outro para o sexo masculino. Nos dois questionários, seis perguntas foram estruturadas em formato de escala Likert, abrangendo opções que variam de um (concordo totalmente) a cinco (discordo fortemente). O questionário foi aplicado em dois momentos, no início de junho (pré) e no final de outubro (pós). Além disso, foram feitas perguntas para caracterizar a amostra, sendo elas: sexo, idade, ano que estudo e se joga futsal escolar (ver em Anexo). Salienta-se que o questionário foi validado por um doutor e dois mestres, sendo todos eles graduados em educação física. Além disso, também foram feitas coletas antropométricas: peso (kg) e estatura (m) para realização da soma do IMC (kg/m²).

Quadro 1.

Questionário aplicado com os alunos.

QUESTIONÁRIO PARA MENINOS	QUESTIONÁRIO PARA MENINAS
1. O futsal é um espaço para meninas.	1. No futsal eu nunca sofri preconceitos, só pelo fato desse esporte ser mais dominado pelo gênero masculino.
2. Minha família sempre fala que o futsal não é para meninas.	2. Minha família não me aceita e não me incentiva no futsal.
3. Meus colegas de classe gostam da participação de meninas no Futsal nas aulas de educação física.	3. Meus colegas de classe gostam da minha participação no Futsal nas aulas de educação física.
4. Eu não gosto de jogar futsal com as meninas nas aulas de educação física.	4. Eu não me divirto jogando futsal nas aulas de Educação Física.

5. Sinto que elas jogam muito bem futsal durante as aulas de educação física.	5. Sinto que jogo muito bem futsal durante as aulas de educação física.
6. Nas aulas de Educação Física eu prefiro que as meninas não joguem futsal.	6. Nas aulas de Educação Física eu prefiro não jogar futsal.

Inicialmente, no começo de junho, foi feita uma apresentação para os alunos sobre o trabalho e seu objetivo, para que eles soubessem o que estariam realizando e assim a troca ser mais produtiva. Os alunos que não quisessem participar, deveriam se manifestar, porém, houve aceitação de todas as turmas.

Logo após a explicação, os alunos foram chamados individualmente, seguindo a ordem de chamada. Eles foram direcionados para as coletas antropométricas e logo após era entregue um questionário onde deveriam responder individualmente às perguntas de acordo com a sua opinião pessoal. Foi instruído para que respondessem de forma honesta em um tempo de até 30 minutos. No final de outubro, foi realizada novamente a mesma avaliação para tornar possível a comparação dos dados.

Depois da aplicação do instrumento de pesquisa, foi realizada uma intervenção com os alunos. Na primeira aula lecionada foi passado vídeo em sala de aula com as regras atualizadas do futsal (<https://www.youtube.com/watch?v=LY-BVppZ3F8>), para que aqueles que não tivessem domínio das regras ou não tivessem conhecimento das posições dos jogadores, passassem a se familiarizar melhor com as regras. Dessa forma as aulas práticas seriam mais produtivas, visto que, não ocorreriam tantas pausas para explicar os fundamentos. Nos encontros seguintes, as aulas começavam com uma intervenção pedagógica, foram aplicadas aulas práticas que primeiramente tivessem uma dinâmica de futsal, ou seja, atividades que envolviam bola de futsal, mas não chegava a acontecer o jogo. Com isso eles se habituaram com a quadra, a bola, acostumaram-se com a presença um do outro nas atividades e essas dinâmicas faziam com que as aulas ficassem mais divertidas e proveitosas.

Foram aplicadas diversas atividades envolvendo o futsal, dentre elas uma atividade chamada de obstáculo humano (Imagem I), ao qual os alunos deveriam passar entre eles carregando a bola e ao chegar no final do percurso deveriam dar um passe preciso para o primeiro da fila, para que assim o mesmo pudesse realizar a atividade.

Depois de várias dinâmicas, foi dado início as aulas práticas da modalidade de futsal, porém, os alunos ficavam livres para decidirem suas posições. A única regra a mais que foi adicionado seria que a quantidade de meninas deveria ser iguais para ambos os times.

Para a prática ser mais proveitosa, foi feito um combinado com as turmas, principalmente os 9º anos. Por ser uma turma com mais adolescentes, os mesmo eram mais resistentes em participar das aulas, para isso foi feito um acordo entre professor e aluno, que se dava da seguinte forma: Os primeiros 20

minutos de aula seriam exclusivamente para a aplicação de aula da acadêmica, assim que fosse finalizado a aplicação, o restante da aula voltaria a sua normalidade seguindo os planos de aula da professora regente.

No começo dos jogos, para que as meninas fossem criando coragem e os meninos confiança com elas, a professora indicava que os passes deveriam passar por todos do time antes de finalizar para o gol, ou que os laterais fossem cobrados de preferência pelas meninas, até que eles se acostumaram com a presença delas.

Um dos retornos positivos em relação as aulas práticas aplicadas, foi desta aluna em que aparece na foto (Imagem 3 - ver a seta), a mesma sempre gostou da modalidade, mas lhe faltava ânimo para jogar. Após as aulas a aluna se motivou para continuar a prática do futsal e no mês de outubro quando ocorreu o interclasse, ela era a única menina a jogar futsal no meio dos meninos, além de tudo, a outra parte positiva foi a aceitação do time formado por alunos masculinos, com a sua participação.

Após a aplicação das aulas práticas, foram recolhidos novamente os dados antropométricos e questionário desses alunos, para que pudéssemos fazer uma comparação das respostas antes e depois das aulas de intervenção.

A triagem das questões foi pautada de acordo com as atividades propostas sobre futsal nas aulas de educação física. Essa ação visou compreender os possíveis impactos causados pelo futsal feminino.

As informações coletadas foram analisadas por meio da estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão) e frequência (número absoluto), organizadas e disponibilizadas em uma planilha do programa *Microsoft Excel®*, *Windows®10*.

III. Results / Resultados and Discussion / Discusión

Participaram 127 estudantes, sendo 50,3% de meninas e 49,7% meninos, do ensino fundamental II, matriculados na Escola de Ensino Básico Professor Rudolfo Meyer. Entre esses estudantes, 10,2% (n=13) não puderam ser incluídos na segunda coleta de dados devido a faltas em aula, enquanto 7,8% (n=10) foram transferidos para outra escola.

No Quadro 1 podemos observar e comparar a caracterização das crianças por meio de idade (anos), peso (kg), estatura (m) e IMC (kg/m²) de ambos os sexos.

Quadro 1.
Caracterização da amostra

Variáveis	Feminino	
	Pré (n=64)	Pós (n=53)

Dias de Jesus, E.E., Dos Santos, V., Rosa, A., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Female Participation in Futsal in Physical Education Classes: A Comparison of the Perceptions of Elementary School II Students. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 119-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600318>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Idade	13,95	1,36	13,6	1,45
Peso	52,02	11,05	51,74	12,94
Estatuta	1,61	0,08	1,62	0,07
IMC	19,96	3,78	19,62	4,72

Variáveis	Masculino			
	Pré (n=63)		Pós (n=51)	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Idade	14,03	1,03	13,18	1,15
Peso	54,31	14,49	54,66	14,19
Estatuta	1,66	0,11	1,65	0,11
IMC	19,12	4,46	19,2	4,74

Os resultados demonstraram uma diminuição de 0,34 kg/m² para o IMC e os meninos um aumento de 0,08 kg/m², não apresentando riscos para a saúde, uma vez que as crianças estão classificadas como “eutróficas”. Esses dados corroboram com o estudo de Dias & Filho (2013) que investigou crianças entre 10 a 11 anos, que jogam futsal, onde o IMC teve diminuição de 0,10 kg/m², na pós avaliação.

No Gráfico 1 é possível analisar e comparar por meio da média as respostas das crianças referente ao questionário (pré análise).

Gráfico 1.

Primeira aplicação do questionário.

1-6: Às questões vão do 1 ao 6 (ver em Figura 1 - metodologia).

A opção que foi levada em consideração pelas meninas referente ao sofrer preconceito no futsal foi de indecisão, onde elas “não concordam e nem discordam”. Já os meninos “concordam” que o futsal é um espaço para meninas.

A opção que foi levada em consideração pelas meninas referente ao incentivo no futsal foi de indecisão, onde elas “não concordam e nem discordam”. Já os meninos “discordam” sobre a família comenta que o futsal é para meninas.

As meninas e os meninos “não concordam e nem discordam” sobre gostar da participação delas no futsal.

Ao questionar se elas se divertem ao jogar futsal, as meninas “não concordam e nem discordam”. Para os meninos, prevaleceu a opção “discordo” sobre não gostar de jogar futsal com as meninas.

As meninas “discordam” ao serem questionadas se jogam bem futsal, e os meninos “não discordam e nem concordam” sobre esse assunto.

Por fim, foi notado que as meninas “concordam” em não jogar futsal nas aulas de educação física e os meninos “discordam” sobre a participação delas no futsal durante as aulas de educação física.

Com relação a visão dos familiares e colegas, os meninos afirmaram que a família nunca disse que o futsal não era para meninas (questão 2). Por outro lado, as meninas mostraram indecisão em relação ao incentivo de suas famílias no futsal (questão 2). Além disso, elas demonstram incerteza em relação à aprovação de seus colegas de classe em relação à participação no futsal (questão 3). De acordo com Corrêa et al. (2015), é possível notar que, atualmente, as meninas têm seu devido espaço dentro do futsal, entretanto ainda existem críticas preconceituosas, que podem partir dos colegas ou de familiares. Nesse contexto, nota-se que as influências dos familiares e amigos contribuem para a permanência ou desistência do sexo feminino no futsal (Nery, 2020).

A literatura ressalta que o sexo masculino enxerga o futsal como se fosse um esporte exclusivamente deles. Já as mulheres, ao jogarem futsal, são alvo de “zoeira”, pois a sociedade ainda acredita em estereótipos que as retratam como naturalmente frágeis (Joras, 2013). Em contrapartida dessa análise, quando questionadas sobre se o futsal é um ambiente adequado para meninas, observamos que os meninos, do presente estudo, concordam com essa afirmação (questão 1). Além disso, as meninas afirmam que nunca experimentaram preconceito dentro do futsal (questão 1). Por outro lado, no estudo de Cavalcante (2021), foi possível observar que ainda existem separações entre os sexos e que ainda existem preconceitos por parte dos meninos, e até mesmo das próprias meninas, para a prática do futsal dentro da escola.

No Gráfico 2 é possível analisar e comparar por meio da média as respostas das crianças referente ao questionário (pós análise).

Gráfico 2.

Segunda aplicação do questionário.

1-6: Às questões vão do 1 ao 6 (ver em Figura 1 - metodologia).

A opção que foi levada em consideração pelas meninas referente ao sofrer preconceito no futsal foi de indecisão, onde elas “concordam”. Já os meninos “concordam totalmente” que o futsal é um espaço para meninas.

A opção que foi levada em consideração pelas meninas referente ao incentivo no futsal foi de indecisão, onde elas “não concordam e nem discordam”. Já os meninos “discordam” sobre a família comenta que o futsal é para meninas.

As meninas “não concordam e nem discordam” e os meninos “concordam” sobre gostar da participação delas no futsal.

Ao questionar se elas se divertem ao jogar futsal, as meninas “discordam”. Para os meninos, prevaleceu a opção “discordo” sobre não gostar de jogar futsal com as meninas.

As meninas “não concordam e nem discordam” ao serem questionadas se jogam bem futsal, bem como para os meninos.

Por fim, foi notado que as meninas e os meninos “discordam” ao serem questionados se elas não devem jogar futsal nas aulas de educação física.

Ao questionar se os meninos não gostam de jogar futsal com as meninas, notamos que eles negam essa afirmativa (questão 4). Em contrapartida, eles acabam adotando uma posição neutra em relação às habilidades das meninas no futsal, enquanto as meninas discordam dessa afirmação (questão 5). Além disso, as meninas concordam que não se divertem jogando futsal (questão 4). Essa percepção pode ser afirmada por meio do estudo de Nery (2020), mostrando que o as habilidades do futsal é um fator que

determina a inclusão e a exclusão do sexo feminino dentro das aulas de educação física. Pela falta de técnica, por muitas vezes, as meninas podem se sentir frustradas, se mostrando deslocadas do ambiente (Ryan & Deci, 2000). Nesse caso, o professor pode criar estratégias onde as meninas apresentam o senso de pertencimento (competência) e liberdade em como jogar futsal (autonomia); criando laços fortes com seus colegas (relacionamento); aumentando sua autodeterminação (Ryan & Deci, 2000).

No Gráfico 3 e 4 é possível comparar por meio da mediana as respostas das crianças referente ao questionário (pré x pós análise). É possível notar que as meninas (Gráfico 3) tiveram diferença de resultados nas questões, menos para as questões 2 e 3. Já os meninos (Gráfico 4) apenas para duas questões (número 1 e 3) tiveram percepções diferentes.

Gráfico 2.

Comparação de resposta (pré e pós) das meninas.

1-6: Às questões vão do 1 ao 6 (ver em Figura 1 - metodologia).

Gráfico 3.

Comparação de resposta (pré e pós) dos meninos.

1-6: Às questões vão do 1 ao 6 (ver em Figura 1 - metodologia).

Os meninos negam a afirmativa que diz que preferem que as meninas não joguem futsal nas aulas de educação física (questões 6). Por outro lado, as meninas inicialmente concordaram em não jogar futsal, mas após a intervenção (com aulas de futsal), sua percepção mudou, e elas passaram a discordar dessa afirmação (questões 6). Essa percepção não corrobora com os achados de Cavalcante (2021), do qual revela que os meninos não gostam de jogar com as meninas, bem como as próprias meninas não gostam de jogar futsal na escola.

Por outro lado, estudos mostram que, apesar da prática ainda ser majoritariamente masculina, as meninas começam a conquistar o espaço, ao praticar as modalidades dentro das escolas (Souza Júnior & Darido, 2002). Sendo assim, quanto mais cedo houver intervenção nas turmas iniciais, mais resultados positivos poderão surgir quando eles estiverem no Fundamental II e para a vida.

V. Conclusions / Conclusiones

Ao compararmos os resultados entre os sexos, notamos que os meninos apresentaram uma percepção de resposta consistente, com exceção de duas questões: eles concordaram que o futsal é para meninas e que gostam da participação das meninas nas aulas de futsal. No entanto, as meninas tiveram diferenças na percepção; apenas duas questões apresentaram percepções semelhantes, indicando que elas

não concordam nem discordam em relação ao incentivo familiar ao futsal e à opinião dos colegas sobre a participação delas no futsal.

Além do mais, foi percepção que a literatura científica ressalta que o futsal é um ambiente dominado pelo sexo masculino, entretanto as meninas também estão conquistando esse espaço dentro das escolas. É perceptível a preferência dos alunos pela modalidade de futsal nas escolas, podemos utilizar esse interesse a nosso favor e aplicar jogos mais cooperativos entre os alunos, dependendo da participação de todos para a realização da atividade. Sendo assim, quanto mais cedo os professores investirem e incentivarem, maior será o resultado positivo das meninas em relação a esse esporte.

Por fim, vemos que os meninos gostam de jogar futsal com as meninas, entretanto as meninas não se divertem jogando futsal. Portanto, cabe ao profissional de educação física propor iniciativas que possam despertar o interesse das meninas por esse esporte, aplicar aulas que chamem a atenção e que eles possam aprender de forma divertida e interessante.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Não há conflito de interesse.

VII. References / Referencias

- Bastos, P. V., & Navarro, A. C. (2009). O futsal feminino escolar. *RBFF - Revista Brasileira de Futsal e Futebol*, 1(2), 5 abr.
- Cavalcante, F. E. V. (2020). *Questões de gênero nas aulas de futsal na perspectiva de professores de educação física* (Trabalho de Conclusão de Curso, Licenciatura em Educação Física). Instituto de Educação Física e Esporte, Universidade Federal de Alagoas, Maceió.
- Corrêa, S. L., Sales, R., & Romulo Vasconcelos Masullo. (2015). FUTSAL: A QUESTÃO DO GÊNERO FEMININO NA MODALIDADE ESPORTIVA PRATICADA EM UMA ESCOLA DO ENSINO MÉDIO DE MANAUS-AM. *ACTA Brasileira Do Movimento Humano*, 5(3), 1–9. <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/actabrasileira/article/view/2832>
- Dias, T. A., & Reis Filho, A. D. (2013). Análise de massa corporal e condições hemodinâmicas de crianças após uma sessão de futsal reduzido. *RBFF - Revista Brasileira de Futsal e Futebol*, 5(15), 25 fev.
- Joras, P. (2013). *Relações de gênero e futsal praticado por meninas na escola*. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis.
- Malvar, A. J. M. (2020). *A participação das meninas nas aulas de educação física: Dilemas de um professor no ensino do futsal* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de São Carlos.

- Nery, M. L. S. (2020). *Fazendo história e vencendo preconceitos: Uma experiência na escola pública com o futsal para meninas* (Dissertação de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.
- Oliveira, F. V. C. (2016). *Participação feminina no futsal escolar de Ribeirão Preto: Perspectiva de jogadores do ensino médio sobre questões de gênero* (Dissertação de mestrado). Universidade de São Paulo.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
- Souza Junior, J. A. (2013). Futsal: História, evolução e sistemas. *EFDeportes.com, Revista Digital*, 18(184), Septiembre.
- Souza Junior, O. M., & Darido, S. C. (2002). A prática do futebol feminino no Ensino Fundamental. *Motriz*, 8(1), 1-9.

ANEXO

Escolha com sinceridade uma das opções levando em consideração que:

1 concordo totalmente, 2 concordo, 3 não estou decidido(a), 4 discordo e 5 discordo totalmente.

QUESTIONÁRIO PARA MENINOS	QUESTIONÁRIO PARA MENINAS
Idade: _____ Ano: _____	Idade: _____ Ano: _____
Você joga futsal nas aulas de Educação Física? () sim () não	Você joga futsal nas aulas de Educação Física? () sim () não
1. O futsal é um espaço para meninas. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()	1. No futsal eu nunca sofri preconceitos, só pelo fato desse esporte ser mais dominado pelo gênero masculino. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()
2. Minha família sempre fala que o futsal não é para meninas. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()	2. Minha família não me aceita e não me incentiva no futsal. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()
3. Meus colegas de classe gostam da participação de meninas no Futsal nas aulas de educação física. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()	3. Meus colegas de classe gostam da minha participação no Futsal nas aulas de educação física. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()
4. Eu não gosto de jogar futsal com as meninas nas aulas de educação física. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()	4. Eu não me divirto jogando futsal nas aulas de Educação Física. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()
5. Sinto que elas jogam muito bem futsal durante as aulas de educação física. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()	5. Sinto que jogo muito bem futsal durante as aulas de educação física. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()
6. Nas aulas de Educação Física eu prefiro que as meninas não joguem futsal. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()	6. Nas aulas de Educação Física eu prefiro não jogar futsal. 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()